

спрощенні митних процедур, підтримці підприємств, які працюють на експорт.

Нині головним вектором України на співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі є саме країни Європи. Експорт зазнав змін і все більшу роль відіграють сучасні та високотехнологічні галузі. Для стабільного зростання економіки, Україні варто працювати над розвитком інновацій, контролювати та покращувати роботу державних органів, які регулюють зовнішню торгівлю та більше співпрацювати з виробниками інших країн.

Список використаних джерел

1. Дашевська О.В. Геополітичний статус держави: сутність, фактори та функції. *Науково-теоретичний альманах Грані*. 2015. Т. 18. №9 (125). С. 33–37. URL: <https://doi.org/10.15421/1715172>
2. Ховрак І.В., Безпарточна В.І., Похила М.О. Оцінка експортного потенціалу України в контексті сучасних інтеграційних процесів. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017, №5. С. 277–282. URL: <http://global-national.in.ua/archive /5-2015/55.pdf>
3. Севрук І.М., Тропиніна А.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації. *Бізнес Інформ*. 2019. № 5. С. 20–28. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-20-28>

DOI: 10.5281/zenodo.18460619

ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ КРАЇННОГО РИЗИКУ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

*Ілляшенко С.М., д.е.н., професор,
професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
доктор хабілітований, професор, Економіко-гуманітарний університет,
м. Бельсько-Бяла, Польща*
*Шипуліна Ю.С., д.е.н., професор,
професор кафедри маркетингу
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»*

Одним з критеріїв прийняття стратегічних рішень щодо доцільності виходу суб'єктів господарювання на зарубіжний ринок є рівень ризику ведення бізнесу на цьому ринку, тобто країнний ризик. Крайнний ризик розглядається як сукупна оцінка ризиків, які генеруються елементами підсистем бізнес-середовища аналізованої країни: економічного, соціально-культурного,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

політико-правового. Оцінювання і урахування крайнього ризику підвищує рівень обґрунтованості управлінських рішень в міжнародному бізнесі, зокрема, що стосуються [1. 2]: вибору ринку конкретної країни, визначення стратегії виходу на зарубіжний ринок, вибору бізнес-партнерів, формування заходів комплексу маркетингу на обраному ринку тощо.

Запропоновано підхід до оцінювання крайнього ризику як у цілому, так і в розрізі окремих складових бізнес-середовища, а також їх елементів. Він включає наступні етапи:

1. Виділення основних елементів складових бізнес-середовища аналізованої країни, які спричиняють ризик для аналізованого виду бізнесу. Варіант структури крайнього ризику подано в табл. 1. Групи елементів складових бізнес-середовища можуть бути видозмінені в залежності від специфіки міжнародного бізнесу і аналізованого ринку.

2. Оцінювання ризиків, спричинених елементами складових бізнес-середовища виконують за шкалою 1-10. 1 – мінімальний ризик, 10 – максимальний. Ступінь диференціації оцінок може бути іншою, наприклад 1-100. Оцінювання ризиків спричинених окремими елементами і визначення їх вагомостей (в межах кожної з виділених складових бізнес-середовища) запропоновано виконувати методом експертних оцінок.

3. Визначення середньозважених оцінок ризиків спричинених кожною зі складових бізнес-середовища. Вагомості складових бізнес-середовища визначаються експертами.

4. Визначення оцінки крайнього ризику ($R_{кр}$) як середньозваженої оцінок складових бізнес-середовища.

5. Інтерпретація отриманих результатів з використанням шкали:

$1 < P_{кр} \leq 2,5$ – мінімальний ризик;

$2,5 < P_{кр} \leq 5$ – підвищений ризик;

$5 < P_{кр} \leq 7,5$ – критичний ризик;

$7,5 < P_{кр} \leq 10$ – неприпустимий ризик.

**СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ**

6. Прийняття управлінських рішень за результатами п. 5.

Таблиця 1 – Складові підсистеми і елементи країнного ризику (варіант)

Складові бізнес-середовища країни	Елементи складових, характер їх впливу на розмір ризику
Економічне середовище	Група країн за господарською структурою в яку входить аналізована країна: 1) економіка типу натурального господарства; 2) експортер сировини; 3) нові індустріальні країни; 4) промислово розвинені країни. Відповідність економічних умов країни меті обраного виду бізнесу: повністю відповідає – 1; повністю не відповідає – 10
	Рівень доходу на душу населення, дол. Відповідність економічних умов країни меті обраного виду бізнесу: повністю відповідає – 1; повністю не відповідає – 10
	Розподіл доходів на душу населення. Відповідність економічних умов країни меті обраного виду бізнесу: повністю відповідає – 1; повністю не відповідає – 10
	Потенціал економічного зростання. Спад – 10, підйом – 1.
	Валютний курс: стабільний – 1, різкі коливання - 10
Соціально-культурне середовище	Проблеми міжкультурної взаємодії (цінності, відносини, соціальна організація тощо). Відсутні – 1, значні – 10.
	Мовні проблеми. Відсутні – 1, значні – 10.
	Колірні проблеми. Відсутні – 1, значні – 10.
	Звички покупців. Не створюють проблем – 1, створюють значні проблеми – 10.
	Традиції і вірування. Не створюють проблем – 1, створюють значні проблеми – 10.
Політико-правове середовище	Політична стабільність. Стабільна прогнозована політика – 1. Загрози змін (часті зміни) – 10.
	Митні бар'єри (ввізні, вивізні). Незначні – 1. Значні, які важко подолати – 10.
	Юридичні перешкоди для участі іноземного бізнесу (капіталу) в економіці. Практично відсутні – 1. Значні – 10.
	Регламентативні (нетарифні) перешкоди: стандарти, санітарні вимоги тощо. Практично відсутні – 1. Значні – 10.
	Валютно-фінансові обмеження (нетарифні): наприклад на вивіз валюти. Практично відсутні – 1. Значні – 10.
	Форма правління (демократія, авторитаризм). Не створює проблем – 1. створює значні проблеми – 10.
	Державне втручання в економіку. Практично відсутнє – 1. Значне – 10.

Запропонований підхід призначений для попередньої оцінки країнного ризику як одного з основних критеріїв, що впливають на прийняття управлінських рішень в міжнародному бізнесі. За його допомогою можна

відкинути неприйнятні варіанти стратегій його розвитку, звузити діапазон та підвищити ефективність пошуку ефективних рішень.

Список використаних джерел

1. Ілляшенко С.М. Урахування чинників невизначеності та ризику на етапах обґрунтування проектів інноваційного розвитку. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. Суми: ВТД „Університетська книга”; К.: Видавничий дім „Княгиня Ольга”, 2020.

2. Sergii Iliashenko, Olena Bilovodska, Tetiana Tsalko, Olesia Tomchuk, Svitlana Nevmerzhytska, Nataliia Buhas. (2022). Opportunities, Threats and Risks of Implementation the Innovative Business Management Technologies in the Post-Pandemic Period COVID-19, *WSEAS Transactions on Business and Economics*, vol. 19, pp. 1215-1229. URL: <https://wseas.com/journals/articles.php?id=7112>

MANAGING CHANGE AND QUALITY COSTS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

*Maksym Skliar, PhD Student of the Department of Economics
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Supervisor: Olga Maslak, Doctor of Economics, Professor
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University*

Conditions of political and economic instability, competition in domestic and foreign markets, and globalisation of the world economy are prompting manufacturers of industrial products to pay particular attention to improving product quality and safety [4]. Understanding the essence of quality as a product property that satisfies all consumer requirements plays a key role in changing attitudes towards methods and resources for ensuring the expected product quality. [6]. The decision to implement the concept of sustainable development in Ukraine [1] has created additional challenges for industrial enterprises, as the dissemination of risk assessment methodologies in parallel with the standardisation of environmental, food, and economic security, occupational safety, compliance, information, and energy security, and energy efficiency has been done. The destabilisation of Ukraine's economy, characterised by outdated equipment and technologies, combined with a growing trend of increasing shortages of both skilled and unskilled labour, has created conditions for the